

Los datos personales no se pueden resguardar

Ya que las autoridades establecieron que los datos deben estar limitados estrictamente a fines de lucha contra la delincuencia y que estos deberán estar bajo diferentes medidas de las cuales son: Control previo, Notificación y la Ubicación de los Datos como lo estableció la normativa nacional que menciona lo siguiente:

"Una normativa nacional que establece la conservación generalizada e indiferenciada de todos los datos de tráfico y de localización de todos los abonados y usuarios registrados... excede los límites de lo estrictamente necesario y no puede considerarse justificada en una sociedad democrática." (C-203/15)

"La importancia tanto del derecho al respeto de la vida privada... como del derecho a la protección de los datos personales... debe tomarse en consideración a la hora de interpretar el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58." (C-203/15)

Ya que en la sentencia fue declarado la invalidez de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1250 sobre la adecuación de la protección conferida por el Escudo de la Privacidad UE-EE.UU Las razones fueron las siguientes:

Vigilancia masiva y desproporcionada

Falta de derechos exigibles

Ineficacia del Derecho del Pueblo

Por todo lo anterior las autoridades nacionales de control tiene la obligación de suspender o prohibir una transferencia de datos basados en cláusulas tipo si consideran que estas no pueden respetarse en el país de destino y que la protección exigida no puede garantizarse por otros medios.

"El carácter adecuado del nivel de protección... exige que un tercer país garantice efectivamente... un nivel de protección de las libertades y de los derechos fundamentales sustancialmente equivalente al garantizado en la Unión." (C-311/18)

"La Decisión 2016/1250 es incompatible con el artículo 45, apartado 1, del RGPD... puesto que las exigencias de la seguridad nacional, del interés público y del cumplimiento de la ley de los Estados Unidos tienen primacía." (C-311/18)

En conclusión, esta se mantiene incluso si, tras la transferencia, de los datos pueden ser tratados por autoridades del país de destino con fines de seguridad nacional, defensa o seguridad de Estado.

LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>

Referencia: C-311/18, 16/07/2020